

ESTUDO DE FUNÇÕES, FUNÇÃO QUADRÁTICA E SUAS DIFERENTES FORMAS
STUDY OF FUNCTIONS, QUADRATIC FUNCTION AND ITS DIFFERENT FORMS

AUTOR: Calvino Paulo Capoco¹

DIREÇÃO PARA A CORRESPONDÊNCIA: calvinopaulocapoco@hotmail.com

Data da receção:

Data de aceitação:

Resumo

O presente estudo objetivou analisar o nível de conhecimento dos alunos do primeiro ano do curso de Matemática da Escola Superior Pedagógica do Bié, no que diz respeito ao estudo de funções reais de variável real. Portanto, procedeu-se à pesquisa bibliográfica para analisar o nível de conhecimento básico sobre funções reais, bem como, as habilidades e dificuldades de resolução dos problemas propostos. Desta pesquisa, foram extraídos resumos e referências de alguns autores indicados na bibliografia. O autor deste projeto encontrou na sua prática profissional uma grande debilidade por parte dos alunos da escola em referência quanto ao estudo de funções. Para a solução destas dificuldades lavrou-se a presente obra com definições, exemplos ilustrados, exercícios e teoremas demonstrados, que servirá de material de consulta tanto para os professores como para os alunos e poderá contribuir para a resolução do problema diagnosticado.

Palavras-chave: A Matemática no contexto cultural, Estudo de funções.

ABSTRACT

The present study aimed to analyze the level of knowledge of the first year students of the Bié Pedagogical Higher Education Mathematics course, regarding the study of real functions of real variables. Therefore, the bibliographic research was carried out to analyze the level of basic knowledge about real functions, as well as the skills and difficulties of solving the problems proposed. From this research, abstracts and references of some authors indicated in the bibliography were extracted. The author of this project found in his professional practice a great weakness on the part of the students of the school in reference as far as the study of functions. In order to solve these difficulties, the present work was drawn up with definitions, illustrated examples, exercises and theorems demonstrated, which will

¹Mestre em Matemática para Professores, com a categoria docente de Assistente Estagiário. Escola Superior Pedagógica do Bié na República de Angola.

serve as a reference material for both teachers and students and may contribute to the resolution of the problem diagnosed.

Keywords: Mathematics in the cultural context, Study of functions.

INTRODUÇÃO

O estudo do processo de ensino-aprendizagem da matemática é uma das áreas mais interessantes para a Pedagogia, Didática e suas ciências relacionadas, tendo em conta que na atualidade a educação deve mudar e gerar desenvolvimento mediante a instrução na sala de aula e não se deve considerar um processo à margem da sociedade. Uma das tendências gerais mais difundidas hoje consiste na transmissão dos processos de pensamento próprios da Matemática. A Matemática é sobretudo saber fazer, é uma ciência em que a escolha informada de um método de ensino é fundamental para garantir a transmissão eficaz dos conteúdos científicos. Por isso se concede uma grande importância ao estudo das questões, em boa parte coincidentes com a psicologia cognitiva, que se referem aos processos mentais de resolução de problemas. Muitos dos problemas de aprendizagem existentes entre os estudantes são hoje explicados pela ausência ou uso inadequado de métodos de estudo e pela inexistência de hábitos de trabalho que favoreçam a aprendizagem. Além disso, muitos alunos manifestam atitudes negativas face ao estudo, uma enorme desmotivação para as atividades escolares, dedicando-lhes muito pouco tempo (Vázquez, Jara, Riofrio, & Teruel, 2018). Um dos problemas enfrentados pelo sistema de ensino angolano, refere-se ao baixo desempenho dos alunos do ensino fundamental (secundário) em Matemática. O conhecimento matemático distingue-se de todos os outros saberes pelo seu carácter lógico. As suas definições são claras e existem num mundo coeso e que nem sempre é tangível. Mas os conceitos matemáticos estão intimamente relacionados com a vivência e a percepção das coisas. Para saber matemática é indispensável conhecer as suas definições e resultados e saber utilizá-las adequadamente. Ao longo do estudo, cada vez são necessários mais definições e resultados que são provados utilizando outros resultados já conhecidos. Por isso, não saber a tabuada dificulta ou impossibilita o cálculo das operações com números inteiros e depois prejudicará a resolução de equações e mais tarde o estudo de funções. O objetivo deste trabalho não consiste apenas em propor uma reflexão didática sobre os problemas de Ensino-Aprendizagem da Matemática, mas também desenvolver o tema matemático do Estudo de Funções numa perspetiva construtivista da Matemática, respeitando o seu carácter lógico-dedutivo (Ricardo, Coloma, Maldonado, & Hurtado, 2018).

Com base na presente investigação surge a seguinte questão científica
O que está na base da pouca percepção das diferentes formas da equação do II grau?

DESENVOLVIMENTO

FUNÇÕES QUADRÁTICAS

Definição

Chama-se função quadrática a uma função real de variável real $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = ax^2 + bx + c$, com $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Proposição

Toda a função quadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ pode ser definida pela expressão algébrica

$$f(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a^2}\right]$$

Demonstração

Queremos mostrar que $ax^2 + bx + c = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a^2}\right]$

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= \\ &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) \\ &= a\left[x^2 + \frac{2b}{2a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{c}{a}\right] \\ &= a\left[\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}\right) - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}\right] \\ &= a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{c}{a} - \frac{b^2}{4a^2}\right] \\ &= a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a^2}\right] \end{aligned}$$

c.q.d

Fórmula resolvente

Uma aplicação particular desta Proposição é a determinação das raízes da função quadrática, ou seja, dos seus zeros. Assim:

$$ax^2 + bx + c = 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a^2} = 0 \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \quad (2)$$

$$\Leftrightarrow x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (3)$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (4)$$

Em primeiro lugar a forma canónica ilustrada na Proposição anterior conduz imediatamente à fórmula que dá as raízes da equação $ax^2 + bx + c = 0$. Com efeito, sendo $a \neq 0$, temos as seguintes equivalências

A passagem da linha (2) para a linha (3) só tem sentido quando o discriminante

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\text{é } \Delta \geq 0.$$

Caso tenhamos $\Delta < 0$ a equivalência entre as linhas (1) e (2) significa que a equação dada não possui solução real, pois o quadrado de $x + \left(\frac{b}{2a}\right)$ não pode ser negativo.

O método de completar o quadrado tem aplicações noutras questões matemáticas. Independente disto, é instrutivo fazer os alunos praticarem seu uso em exercícios concretos, para resolverem a equação do segundo grau sem aplicar diretamente a fórmula (4). Da fórmula (4) resulta imediatamente que, se o discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ é positivo, a equação

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Tem duas raízes distintas

$$\alpha = \left(\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}\right)$$

E

$$\beta = \left(\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}\right)$$

Com $\alpha < \beta$, cuja soma é $s = -\frac{b}{a}$ e cujo produto é $p = \frac{b^2 - \Delta}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}$.

Em particular, a média aritmética das raízes é $-\frac{b}{2a}$, ou seja, as raízes α e β são equidistantes do ponto $-\frac{b}{2a}$.

Quando $\Delta = 0$, a equação dada possui uma única raiz, chama-se raiz dupla, igual a $-\frac{b}{2a}$, ou seja $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$.

Caso $a > 0$ a forma canónica

$$f(x) = ax^2 + bx + c = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a^2}\right]$$

exibe, no interior dos colchetes, uma soma duas parcelas. A primeira depende de x e é sempre ≥ 0 . A segunda é constante. O menor valor desta soma é atingido quando

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 \geq 0$$

Então

$$a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a^2}\right] \geq 0 + a\left(\frac{4ac - b^2}{4a^2}\right)$$

O valor mínimo é atingido se

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$$

Ou seja, quando $x = -\frac{b}{2a}$.

Neste ponto, $f(x)$ também assume seu valor mínimo. Portanto, quando $a > 0$, é o valor mínimo assumido por

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad \text{é}$$

$$a\left(\frac{4ac - b^2}{4a^2}\right) = \frac{4a^2c - ab^2}{4a^2} = \frac{4a^2c}{4a^2} - \frac{ab^2}{4a^2}$$

$$\begin{aligned} f\left(-\frac{b}{2a}\right) &= c - \left(\frac{b^2}{4a}\right) \\ &= \frac{4ac - b^2}{4a} = -\frac{\Delta}{4a} \end{aligned}$$

Caso $a < 0$, o valor $f\left(-\frac{b}{2a}\right)$ é o maior dos números $f(x) \forall x \in \mathbb{R}$, ou seja o valor máximo de $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Quando $a > 0$, $f(x) = ax^2 + bx + c$ não assume valor máximo: é uma função ilimitada superiormente. Analogamente, quando $a < 0$, $f(x)$ não assume valor mínimo: é ilimitada inferiormente (Hernandez et al., 2019).

A função quadrática não é injetiva. Para que valores de $x_1 \neq x_2$ se obtém

$$f(x_1) = f(x_2)$$

Resposta: Para valores x_1, x_2 equidistantes de $-\frac{b}{2a}$, ou seja, $\frac{x_1+x_2}{2} = -\frac{b}{2a}$.

Graficamente $x = -\frac{b}{2a}$ é o eixo de simetria do gráfico de $f(x) = ax^2 + bx + c$.

$x = -\frac{b}{2a}$ é abscissa do ponto onde $f(x)$ atinge um extremo:

Definição

O gráfico de uma função quadrática chama-se parábola.

Teorema: O gráfico de uma função quadrática é uma parábola.

Demostração

1º) O gráfico de $f(x) = x^2$ é uma parábola com foco $F = (0, \frac{1}{4})$ e diretriz $y = -\frac{1}{4}$.

Com efeito, a distância de um ponto qualquer (x, x^2) do gráfico de $f(x) = x^2$ ao ponto $F = (0, \frac{1}{4})$ é igual a;

$$\sqrt{x^2 + (x^2 - \frac{1}{4})^2}$$

A distancia do mesmo ponto (x, x^2) à recta $y = -\frac{1}{4}$ é $x^2 + \frac{1}{4}$. Como se trata de números positivos para verificarmos a igualdade entre estas duas distâncias, basta ver que seus quadrados são iguais. E de facto tem-se:

$$x^2 + (x^2 - \frac{1}{4})^2 = (x^2 + \frac{1}{4})^2, \forall x \in \mathbb{R}, \text{ como se verifica facilmente:}$$

$$x^2 + x^4 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{16} = x^4 + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{16}$$

$$\frac{2x^2 - x^2}{2} = \frac{x^2}{2}$$

$$\frac{x^2}{2} = \frac{x^2}{2}$$

2º Se $a \neq 0$, o gráfico da função quadrática $f(x) = ax^2$ é a parábola com foco $F = (0, \frac{1}{4a})$ e cuja diretriz é a recta horizontal $y = -\frac{1}{4a}$.
 A fim de se convencer deste fato, basta verificar que, $\forall x \in \mathbb{R}$, vale a igualdade

$$x^2 + (ax^2 - \frac{1}{4a})^2 = (ax^2 + \frac{1}{4a})^2,$$

$$x^2 + a^2x^4 - \frac{2ax^2}{4a} + \frac{1}{16a^2} = a^2x^4 + \frac{2ax^2}{4a} + \frac{1}{16a^2}$$

$$x^2 - \frac{2ax^2}{4a} = \frac{2ax^2}{4a}$$

$$\frac{4ax^2 - 2ax^2}{4a} = \frac{2ax^2}{4a}$$

$$\frac{2ax^2}{4a} = \frac{2ax^2}{4a}$$

$$\frac{x^2}{2} = \frac{x^2}{2}$$

Onde o primeiro membro é o quadrado da distancia do ponto genérico $P = (x, ax^2)$ do gráfico de $f(x) = ax^2$ ao foco $F = (0, \frac{1}{4a})$ e o segundo membro é o quadrado da distância do mesmo ponto P à recta $y = -\frac{1}{4a}$.

$$F = (0, \frac{1}{4a})$$

Se $a > 0$, a parábola $y = ax^2$ tem sua concavidade voltada para cima.
 Se $a < 0$, a parábola $y = ax^2$ tem sua concavidade voltada para baixo.

3º Para todo $a \neq 0$ e todo $m \in \mathbb{R}$, o gráfico da função quadrática $f(x) = a(x - m)^2$ é uma parábola cujo foco é o ponto $F = (m, \frac{1}{4a})$ e cuja diretriz é a reta horizontal $y = -\frac{1}{4a}$.

Para se chegar a esta conclusão, tem-se duas opções. Ou se verifica que, para todo $x \in \mathbb{R}$, vale a igualdade

$$\begin{aligned} (x - m)^2 + [a(x - m)^2 - \frac{1}{4a}]^2 &= [a(x - m)^2 + \frac{1}{4a}]^2 \\ (x - m)^2 + [a(x - m)^2]^2 - \frac{2a(x - m)^2}{4a} + \frac{1}{16a^2} &= [a(x - m)^2]^2 + \frac{2a(x - m)^2}{4a} + \frac{1}{16a^2} \\ (x - m)^2 - \frac{2a(x - m)^2}{4a} &= \frac{2a(x - m)^2}{4a} \\ \frac{2a(x - m)^2}{4a} &= \frac{2a(x - m)^2}{4a} \\ \frac{(x - m)^2}{2a} &= \frac{(x - m)^2}{2a} \end{aligned}$$

Ou então observa-se simplesmente que o gráfico de $f(x) = a(x - m)^2$ resulta do gráfico de $g(x) = ax^2$ pela translação horizontal $(x, y) \rightarrow (x + m, y)$, a qual leva o eixo $x = 0$ no eixo $x = m$.

4º Dados $a, m, k \in \mathbb{R}$, com $a \neq 0$, o gráfico da função quadrática $f(x) = a(x - m)^2 + k$ é a parábola cujo foco é o ponto $F = (m, k + \frac{1}{4a})$ e cuja diretriz é a reta horizontal $y = k - \frac{1}{4a}$.

$$F = (m, k + \frac{1}{4a})$$

A afirmação acima resulta imediatamente do exemplo anterior, levando em conta que o gráfico da função quadrática $f(x) = a(x - m)^2 + k$ é obtido do gráfico de $g(x) = a(x - m)^2$ por meio da translação vertical $(x, y) \rightarrow (x, y + k)$, que leva o eixo OX na reta $y = k$ e a reta $y = -\frac{1}{4a}$ na reta $y = k - \frac{1}{4a}$.

Mais geralmente, para qualquer $f(x) = ax^2 + bx + c$

Vimos na proposição que $f(x) = a(x - m)^2 + k$, com

$$m = -\frac{b}{2a} \text{ e } k = \frac{4ac - b^2}{4a}$$

O que corresponde graficamente a uma translação horizontal a por m seguida de uma translação vertical por k .

Logo, toda a função quadrática é representada graficamente por uma parábola. C.q.d

Reciprocamente, usemos o próximo exemplo para mostrar que dada uma parábola, identificar a função quadrática representada.

Exercício 1: Encontrar a função quadrática cujo gráfico é dado na figura abaixo.

Solução:

$$f(x) = a(x - m)^2 + k$$

Da representação gráfica temos:

Translação horizontal por $m = 3$ e Translação vertical por $k = 5$

$$f(x) = a(x - 3)^2 + 5$$

$$f(3) = 5$$

$$f(5) = a(5 - 3)^2 + 5$$

$$f(5) = 13 \quad 13 = a(5 - 3)^2 + 5$$

Então $a = 2$

Logo a função quadrática é $f(x) = 2(x - 3)^2 + 5$
c.q.d

Exercício 2: Identificar os sinais de a, b e c nos gráficos de funções quadráticas $f(x) = ax^2 + bx + c$ dados abaixo:

Solução:

O sinal de a é obtido em função do sentido da parábola;

O sinal de b é obtido em função da posição do eixo de simetria $x = -\frac{b}{2a}$

A imagem c é obtida calculando $f(0)$, ou seja, é o ponto de interseção com o eixo dos y .

Na figura 1 temos: $a > 0, b > 0 e c < 0$;

Na figura 2 temos: $a < 0, b < 0 e c > 0$;

Na figura 3 temos: $a > 0, b < 0 e c > 0$.

Exercício 3. Escrever cada uma das funções quadráticas abaixo na forma $f(x) = a(x - m)^2 + k$. A seguir, calcule suas raízes (se existirem), o eixo de simetria de seu gráfico e seu valor mínimo ou máximo.

a) $f(x) = x^2 - 8x + 23$

b) $f(x) = 8x - 2x^2$

Solução a)

$$\begin{array}{lcl} m = -\frac{b}{2a} & e & k = \frac{4ac - b^2}{4a} \\ m = 4 & e & k = 7 \end{array}$$

Substituindo em $f(x) = a(x - m)^2 + k$, vem :

$$f(x) = (x - 4)^2 + 7 \quad c.q.d$$

Raízes

a) $f(x) = x^2 - 8x + 23$

$$a = 1, b = -8 e c = 23$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (-8)^2 - 4.1.23$$

$$\Delta = -28$$

Logo a função não tem raízes reais. O seu valor mínimo é

$$f(x) = -\frac{\Delta}{4a} = \frac{28}{4.1} = 7$$

Eixo de simetria:

$$x = -\frac{b}{2a} = \frac{8}{2} = 4$$

b) $f(x) = 8x - 2x^2$

$$m = 2 \quad e \quad k = 8$$

Substituindo em $f(x) = a(x - m)^2 + k$, vem:

$$f(x) = -2(x - 2)^2 + 8 \quad c.q.d$$

Raízes

b) $f(x) = 8x - 2x^2$

$$2x(4 - x) = 0$$
$$2x = 0$$

$$x_1 = 0$$

$$4 - x = 0$$

$$-x = -4/(-1)$$

$$x_2 = 4$$

Eixo de simetria:

$$x = -\frac{b}{2a} = \frac{-8}{-2 \cdot 2} = 2$$

Valor mínimo:

$$f(x) = -\frac{\Delta}{4a} = \frac{-64}{4 \cdot (-2)} = 8$$

Exemplo: calcular as raízes da equação dada por $x^2 + 5x + 6 = 0$

Solução:

$$a = 1, b = -5 \quad e \quad c = 6$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6$$

$$\Delta = 25 - 24$$

$$\Delta = 1$$

$\Delta > 0$. Logo a equação tem raízes distintas. Ou seja $x_1 \neq x_2$.

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{5 \pm 1}{2}$$

$$x_1 = \frac{5+1}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

$$x_1 = 3$$

$$x_2 = \frac{5-1}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$x_2 = 2$$

Logo $x_1 \neq x_2$. Ou seja $3 \neq 2$.

Representação Gráfica:

Conclusão

O processo de ensino aprendizagem constitui a via mediadora essencial para a apropriação de conhecimentos, habilidades, hábitos e normas, comportamentos e valores ligados pela humanidade, que se expressam no conteúdo de ensino, em estreito vínculo com o resto das atividades docentes e extra docentes que realizam os estudantes (Zilberstein, 1999). Neste contexto e depois de uma inegável e inesgotável investigação sobre questões pertinentes e tendo em conta os objetivos preconizados, conclui-se o seguinte:

Apresentam-se dificuldades por parte dos alunos em trabalhar com funções; Analisamos e verificamos os erros e dificuldades que os alunos enfrentam ao resolver problemas sobre o estudo de funções;

Propusemos exercícios resolvidos nas mais diferentes formas de uma equação quadrática, e que tais formas possam elevar a capacidade de síntese e de técnicas de resolução.

Bibliografia

- Kline, M. (1967). *Mathematics for Nonmathematician*. New York: Dover Publications Inc.
- Assembleia Nacional da República de Angola (2001). *Lei de bases do sistema de Educação. Lei 13/01*. Angola: Imprensa Nacional.
- Lima, Carvalho, Wagner, & Morgado (2006). *Matemática do Ensino Médio, Volume 1*, SBM, coleção Professor de Matemática.
- Stewart, J. (2003). *Calculo Volume I - 5ª Edição*. Brasil: Thomson
- Exercícios resolvidos Matemática 12 ano I Volume
- Tizziote, José Guilherme, (1976) *Matemática II grau, Volume III*.
- Hernandez, N. B., Luque, C. E. N., Segura, C. M. L., Lopez, M. d. J. R., Hungria, J. A. C., & Ricardo, J. E. (2019). LA TOMA DE DECISIONES EN LA INFORMATICA JURIDICA BASADO EN EL USO DE LOS SISTEMAS EXPERTOS. *Investigación Operacional*, 40(1), 131-140.
- Ricardo, J. E., Coloma, M. A. V., Maldonado, A. T. C., & Hurtado, L. A. C. (2018). Reflexiones acerca de la pertinencia e impacto de la educación superior en Ecuador desde su perspectiva actual. *Open Journal Systems en Revista: REVISTA DE ENTRENAMIENTO*, 3(3), 81-92.
- Vázquez, M. L., Jara, R. E., Riofrio, C. E., & Teruel, K. P. (2018). Facebook como herramienta para el aprendizaje colaborativo de la inteligencia artificial. *Didasc@ lia: Didáctica y Educación*, 9(1), 27-36.